

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787934>

ONA TILINI O‘QITISHDA TOPSHIRIQLARNI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

Toshpulatova Dilfuza Satimboyevna

Mustaqil tadqiqotchi

dilfuzatoshpulatova776@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ona tili o‘qitish metodikasida muhim ahamiyatga ega bo‘lib borayotgan o‘quv topshiriqlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish masalasi tadqiq etilgan. Unda 11-sinfona tili darslari misolida o‘quv topshiriqlaridan foydalanishning joriy holati va kelajakda yaratilajak o‘quv topshiriqlariga namuna va mezonlar tavsiya etilgan. Xulosa qismida o‘quv topshiriqlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar bayon qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** kompetensiya, o‘quv topshiriqlari, pragmatika, bilim, ko‘nikma va malaka, hayotiy ko‘nikmalar, mashq, topshiriq.*

***Annotation.** This article explores the issue of improving teaching assignments, which are becoming important in the methodology of teaching native language, on the basis of a competency approach. It recommended samples and criteria for the current state of use of educational tasks on the example of 11 th grade native language lessons and educational tasks to be created in the future. The summary section describes proposals for improving training assignments.*

***Key words:** competence, training assignments, pragmatics, knowledge, skills and competencies, life skills, training, assignment.*

Respublikamizda barcha sohalarda bo‘layotgani kabi davlat tilining o‘rni va nufuzini oshirish borasida tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ta’lim tizimiga, xususan o‘zbek tilini rivojlantirish, davlat tili sifatidagi mavqeyini ko‘tarishga qaratilgan e’tibor buning yorqin isbotidir. Mamlakatimizda keyingi yillarda ona tilini o‘qitishda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilb kelindi. Boshlang‘ich va yuqori sinf o‘quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va metodik asoslarini ishlab chiqish borasida bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirilyapti. Erishilayotgan natijalar Davlat ta’lim standarti va yangi ishlab chiqilgan Milliy o‘quv dasturi mazmuniga singdirilmoqda.

Hozirgi kunda darsliklar kompetensiyaviy yondashuv asosida bosqichma-bosqich ishlab chiqilmoqda. Shu barobarida ta'lim ham kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limga o'tyapti. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim – bu o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish nuqtai nazaridan beriladigan ta'limdir. Bunday ta'limdan maqsad esa o'quvchini keng qamrovli fikr mulohaza yuritadigan va muloqatga kirisha oladigan barkamol shaxs qilib yetishtirishdir. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartida kompetensiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: kompetensiya – mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyatidir, ya'ni kompetensiya bu aniq faoliyatni amalga oshirish uchun bilim va tajribalarga ega bo'lgan shaxs tavsifi bo'lib, u ta'lim oluvchi tomonidan alohida bilim va ko'nikmalarni emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrallashgan bilimlar va sifatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Masalan, DTS da ona tili fani mazmunida asosiy diqqat-e'tibor nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu lingvistik bilimlar vositasida o'quvchilarning kundalik turmush, ijtimoiy- madaniy hayot, mutaxassislik sohalarida og'zaki va yozma erkin muloqot yurita olishlari nazarda tutilgan. Mazkur kompetensiyalar boshlang'ich ta'limdan boshlab, bosqichma-bosqich uzluksiz rivojlantirilib boriladi.

Taniqli tilshunos, filologiya fanlari doktori A.Nurmonovning fikricha, kompetensiyaviy ta'lim konsepsiyasi til ta'limi oldiga yoshlarda muayyan kompetensiyalarni, xususan, lingvistik, nutqiy, kreativ (mustaqil va ijodiy fikrlash), pragmalingvistik singari kompetensiyalarni shakllantirish vazifasini qo'yadi. O'quvchining nutqiy kompetensiyasi muayyan til imkoniyatlaridan amalda foydalanish malakasidir. So'zlovchi til haqidagi bilim asosida nutqiy faoliyatga kirishsa-yu, lekin nutqiy tajriba asosida hosil bo'ladigan bilimga yetarli ega bo'lmasa, uning lingvistik kompetensiyaga to'liq ega emasligi sezilib qoladi. Tilning nazariy jihatlarini, qonun- qoidalari ta'lim jarayonida o'rgatiladi va natijada o'quvchilarda til haqidagi bilimlar majmuasi yaratiladi. Ta'lim jarayoni uch asosiy komponentdan (tarkibiy qismdan) iborat bo'ladi: ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va rejalarini, o'qitish metodikasi va o'quv materialini, baholash usullari.

O'quv dasturlari va rejalarini ta'lim maqsadini belgilaydi, shu maqsadlarga mos ravishda o'qitish metodikasi va o'quv materiallari tanlanadi. Baholash usullari esa ta'lim tizimi o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga qay darajada erishganligi haqida ma'lumot beradi. Shuni aytish mumkinki, ona tili milliy so'zlar aqliy rivojlanish hamda dunyoni anglashning asosidir. O'quvchi nutqining o'z vaqtida rivojlanishiga, savodxonligiga e'tibor berish juda muhimdir. O'quvchining nutqi qanchalar boy va mantiqli bo'lsa, uning o'z fikrlarini ifodalashi shunchalik oson kechadi. Olamning

borligini anglash qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilar turli nutq vaziyatlarida tengdoshlari yoki kattalar bilan mazmunli va to'laqonli muloqotga kirisha oladi, tafakkuri ham shunchalik faol rivojlanishda bo'ladi. Bularning barchasi dars mashg'ulotlarida o'quvchini o'quv topshiriqlari orqali to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri savol berish mazmunli va mantiqli javob berishga undaydi. Eng muhimi, o'quvchi nutqiy vaziyatga kirisha oladi. Shuningdek, bola ongida pragmatik xarakterdagi o'quv topshiriqlar orqali ona tili fani qonuniyatlarini o'rganib boradi. O'quv topshiriqlari asosida ona tilini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarini faollashtirish, ona tilini o'qitish uchun ilmiy, metodik, psixologik va pedagogik yordam tizimini rivojlantirish, takomillashtirish etnolingvistikaning so'nggi yutuqlarini ta'lim jarayoniga jalb qilishi mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining aynan 11-sinf o'quvchilarida ona tili fanidan nutqiy malakalarni shakllantirishni quyidagi pedagogik texnologiya asosida amalga oshirish mumkin:

1-topshiriq.

Berilgan mavzu va yo'riqnoma asosida bog'langan nutq tuzish.

Hayotingizda yuz bergan esda qolarli kuningiz haqida gapiring. Quyidagilarga e'tibor bering:

- Qanday kun ekanligi;
- Voqeda kimlar ishtirok etganligi;
- Aynan nimasi bilan esingizda qolganligi;

! Tayyorlanish uchun 3 daqiqa vaqt ajratiladi.

2-topshiriq. Berilgan fikrni o'qing. Ushbu fikrga o'z munosabatingizni bildiring.

Bizga ma'lumki, rivojlangan davlatlardagi universitetlar ta'lim sifatining yuqoriligi bilan ko'pchilik yoshlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Shu bilan birga o'qish va yashash xarajatlari ham yuqoriligi uchun bunday nufuzli oliygohlarda asosan moliyaviy imkoniyatlari yetarli bo'lganlarga o'qiy oladi degan qarash mavjud. Sizningcha?...

Tayyorlanish uchun sizga 2 daqiqa vaqt ajratiladi.

3-topshiriq. Berilgan fikrni o'qing. Ushbu fikrga munosabatingizni yozma bayon qiling. Matningizdagi so'zlar miqdori 200-250 so'zdan iborat bo'lsin.

Ajratilgan vaqt: 30 daqiqa.

Hozirgi kunda, chiqindilarni qayta ishlash zavodlari ko'payib bormoqda. Bu ekologiya uchun juda muhim, ammo qayta ishlangan buyumlarning inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfi bor! Sizningcha, chiqindilarni.....

Yuqoridagi topshiriqlardan ko'rinib turibdiki, bu asosda berilgan topshiriqlar orqali o'quvchilar ijodiy yondashib mustaqil fikrlaydi, nutqiy vaziyatlardan to'g'ri

muloqotga kirisha oladi, eng muhimi ijodiy tafakkurini bayon qila oladi. O'quvchilar o'z ona tili imkoniyatlaridan mahorat bilan samarali foydalansa, o'z fikrlarini ta'sirchan, tushunarli bayon qila olsa, ajdodlardan qolgan boy ilmiy, badiiy merosni chuqur anglash darajasida o'z tilini bilsa, ona tili ta'limi o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Buning uchun ona tili darslarida foydalanadigan o'quv materiallari nihoyatda puxta ishlanishi, ko'nikmalarni kompleks tarzda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, til ta'limida baholashning qulay, samarali yo'li ishlab chiqilsagina uning foydasi bo'ladi. Bilim, ko'nikma va malakani baholay olmadimi, demak, u topshiriq sifatsizdir. Topshiriq bo'lishi uchun ana shunday talablarga javob berishi kerak. Xususan, o'quv topshiriqlari orqali o'quvchini fikrlashga, mustaqil ishlashga ham o'rgatish mumkin. Zeroki, o'quv topshiriqlari ona tili darsliklarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ta'lim mazmunida o'quvchi egallashi ko'zda tutilgan ko'nikma va malakalarni asosan mashqlar shakllantiradi. Ona tili darsliklaridagi o'quv topshiriqlar, pragmatik mazmunda, kreativ fikrlaydigan, shu bilan birgalikda, o'quvchi nutqiy vaziyatda to'la muloqotga kirisha oladigan topshiriqlar berilsa, o'quvchilardagi nutqiy ko'nikmalar shakllanib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, ona tili darsliklardagi o'quv materiallarning asosini tashkil etuvchi mashq va topshiriqlarning mavjud holati didaktik, metodik jihatdan ularni takomillashtirish zarurati mavjud. O'quv topshiriqlar orqali ona tili o'qitishga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarni faollashtirish, ona tili o'qitish uchun ilmiy, metodik, psixologik, pragmatik yordam tizimini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Amaldagi dastur va darsliklar o'quvchini ona tili ta'limi maqsadiga muvofiq mustaqil izlanishga undashi lozim. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma'lumotlar bazasi emas, balki o'quvchiga ona tilimizning imkoniyatlaridan unumli o'rinli foydalanishni o'rgatadigan o'quv topshiriqlari tashkil etmog'i lozim. Asosiy diqqatni darslikdagi o'quv materiallarining, xususan, o'quv topshiriqlarning tarkibi, tuzilishi, mazmuniga qaratish kerak. Zamonaviy darslik ko'plab axborot manbalarini o'ziga birlashtirishi tortishi, boshqarishi lozim. Ona tili ta'limida har bir mashg'ulot orqali beriladigan savol, topshiriq va mashqlar ham xuddi shunday o'quvchining hayotiy muammolarini yechishga yo'naltirishi lozim ona tili ta'limiga, xususan, o'quv topshiriqlarni tuzishga pragmatik yondashish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 8-oktabrdagi Farmoni // O‘zA axborot agentligi. 2019-yil 10-oktabr.
2. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturi. Ona tili. Adabiyot.- T.: Sharq,1999.
3. Umumiy o‘rta ta’limning ona tili fanidan davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturi. – Toshkent, 2017.
4. Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi. – Toshkent, 2020.
- A. G‘ulomov, H. Ne‘matov Ona tili ta’limi mazmuni. Ona tili o‘qituvchilari uchun qo‘llanma.-Toshkent: O‘qituvchi, 1995.-128b
5. Davronov. I. Algoritmik mashq va uning xususiyati. Filologiya va usuliyot masalalari. Ilmiy –usuliy maqolalar to‘plami.-Buxoro, 2010.-188-193-b
6. Hamroyev G‘ Ona tilidan o‘quv topshiriqlari tuzish metodikasi:monografiya-T.,2021-7 b
7. Hamroyev G‘ Umumiy o‘rta ta’lim tizimida fonetikaga doir o‘quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish:ped.fan.bo‘y.fal.dok diss.-Sam.,2019.
8. Mahmudov N. Ta’lim bo‘g‘inlarida ona tili o‘qitish mazmunini yangilash muammolari // Ta’lim bo‘g‘inlarida ona tilini o‘qitish mazmunini yangilash asoslari.-Qarshi: 1993.
9. Mahmudov N va boshqalar. Ona tili. Umumta’lim maktablarining 11-sinfi uchu darslik 1-qism. Toshkent-2018.37-bet
10. Mengliyev B., Sayfullayeva R. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent: 2007.